

- [Logo Augen Vektor, Yoga Esoteric Abstract, Buddha, Infinity Symbole Sunburst, Blumen, Augen, Kosmos, Weltraum Tattoo](#)
- [Minimalistische Abzieh Tattoos](#)
- [Durchsuchen Sie Premium-Bilder Auf IStock](#)

Dieser Subreddit wird streng moderiert, um qualitativ hochwertige Tattoo-Fotos und -Posts zu gewährleisten. Benutzer können ihre Tattoos posten, solange sie den Künstler und das Studio nennen. Wenn Sie ein Künstler sind, der Ihre Arbeit präsentieren möchte, können Sie sich bei den Moderatoren verifizieren lassen. Es produziert keine Videos und hat keine Verbindungen zu namhaften Künstlern. Stattdessen hält es die Dinge einfach und konzentriert sich auf die Tattoos selbst. Beginnend mit einer kurzen Beschreibung Ihres Designs erstellt das Team einen Kostenvoranschlag.

- Handgezeichnetes schwarzes Grunge-Kreuz-Symbol, einfaches christliches Kreuzzeichen, handgemaltes Kreuzsymbol, das mit echtem Tintenpinsel erstellt wurde, isoliert auf weißem Hintergrund.
- Da Mädchen dazu neigen, Zitate aufzugreifen, die ihr Selbstvertrauen stärken, kann die Bedeutung solcher Texttattoos von religiöser Bedeutung oder von der Natur inspiriert sein.
- Umfangreiche dekorative Tätowierungen waren auch Teil der Arbeit von Performancekünstlern wie tätowierten Damen.
- Bald nach dem Bürgerkrieg wurden Tattoos unter jungen Erwachsenen der Oberschicht in Mode.
- Vogel-Tattoo-GalerieVogel-Tattoos sind eines der ältesten Tattoo-Designs der westlichen Welt.

Die Website hat zusammen mit den dazugehörigen mobilen Apps beeindruckende 30 Millionen Nutzer. Einige der besten Tattoo-Designs und Tattoo-Designer sind kostenlos im Internet verfügbar. Coole Tattoos-GalerieViele wirklich coole Tattoos in dieser Galerie.

„Diese Kundin bat mich, ihre asiatische Identität durch eine Zeichnung von Kirschblüten und Pfingstrosen auszudrücken. Mädchen waren schon immer in kleine und einfache Tattoo-Designs verliebt, und dies ist auch eines davon. Ein kleines Baumtattoo am Handgelenk ist einfach bezaubernd und doch sehr einfach, genau so, wie Sie es sich immer gewünscht haben.“

Logo Augen Vektor, Yoga Esoteric Abstract, Buddha, Infinity Symbole Sunburst, Blumen, Augen, Kosmos, Weltraum Tattoo

„Recherchieren Sie online über andere Wort-/Phrase-Tattoos, um zu sehen, wie diese bei anderen Menschen aussehen“, sagt Tätowierer Dillon Forte. „Die Farbe der Tinte, die Länge des Wortes, der Designstil und der Schriftzug bestimmen alle, wie es letztendlich aussehen wird. Vielleicht haben Sie einen Satz, auf den Sie total [tattoo dotwork](#)

gespannt sind, aber als Tattoo skizziert ist vielleicht nicht gerade berauschend.“ Im Gegensatz zu großen Porträts oder üblichen Designideen können einfache Skript-Tattoos in sichtbaren Bereichen platziert werden, um täglich an Gefühle, Inspiration und Stärke zu erinnern.

Minimalistische Abzieh Tattoos

Wir würden dies nicht unbedingt empfehlen, es sei denn, Sie sind mit der Arbeit Ihres Tätowierers sehr vertraut

und sie entspricht perfekt Ihrem eigenen Geschmack. Cranberry-Blüten sind zarter als Hongdams charakteristische Pflaumenblüten, daher konzentriert sich das Ergebnis hauptsächlich auf die geschwungenen Linien der Zweige. „Normalerweise habe ich angeforderte Designs auf eine Schablone aufgetragen, aber dafür habe ich direkt auf ihre Haut gemalt, um mit den Kurven ihres Körpers zu arbeiten“, sagt er.

Er empfiehlt den People of Substance Tattoo Art Preservation Stick (\$15). Eine nicht intuitive Platzierung kann ein relativ einfaches Tattoo interessanter machen, wie diese vertikale Phase, die in einer lockeren Schreifschrift wiedergegeben wird. Forte schlägt vor, Ihren Künstler um Vorschläge zu bitten, wenn Sie sich nicht sicher sind, wo Sie Ihr Tattoo platzieren oder wie Sie es ausrichten sollen. "Genau wie bei Kleidung kommt es auf Ihren Geschmack und Stil an", sagt Forte. Halten Sie Ihr Tattoo mit einer cleveren Platzierung auf der oberen Hüfte ziemlich privat. Lettering-Tattoos unterscheiden sich stark von Porträt- und Bilddesign-Stücken, also nehmen Sie sich Zeit, um einen Künstler zu finden, der sich wirklich auf die Form der Kunst spezialisiert hat.